

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಸ್ವದೇಶಿ,
ಕರ ನಿರಾಕರಣ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿ. ಕಲ್ಲೋಳಿಕರ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಕೆ.ಯು.ಡಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17411653>

ABSTRACT:

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. 1924ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕಾನೂನುಭಂಗ, ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದವು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದವು. ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವಾಯಿತು. ಈ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲ ದೊರೆಯಿತು.

KEYWORDS:

ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಸ್ವದೇಶಿ, ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಳು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಎ.ಓ. ಹ್ಯೂಂ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. 1924ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ತುಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಕರನಿರಾಕರಣೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಭಾರತಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳೂ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ 1924:

1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆಯೋಜನೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಏಕೈಕ ಸಮ್ಮೇಳನವೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಚಿತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೌಜಲಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ, ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಖಾದಿಯ ಮಹತ್ವ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಪಾನ ನಿರೋಧ, ಕರುನಾಡಿನ ಏಕತೆ ಮುಂತಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಚಿಯಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ದಂಡಿಯಾತ್ರೆ:

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 1924ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1930 ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು 78 ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ 240 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ದಂಡಿಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನು ಮುರಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ 56ರಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರಾದ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪುಣೆಯ ಯರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. ದೇಶದ ತುಂಬ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡವು.

ಅಂಕೋಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ:

ಗಾಂಧಿಯವರು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಆರ್. ಆರ್. ದಿವಾಕರ, ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ, ಕೌಜಲಗಿ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಪರಮಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಪರಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮುಂತಾದವರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂಕೋಲಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೊನ್ನಾವರದ ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಕರ್ಣಿಯವರು ನಾಯಕತ್ವವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1930 ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು

ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಚಳುವಳಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಾರ್ಕಳ, ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಸನಾಳ, ಧಾರವಾಡದ ಯಾವಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಕರ ನಿರಾಕರಣ ಚಳುವಳಿ:

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಾಡೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟುಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದೇ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹಿರೇಕರೂರದಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಸಿಸಿ, ಅಂಕೋಲಾ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತರುಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ, ಬಿಜಾಪುರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ, ಧಾರವಾಡದ ವಿಜಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ:

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನು ಮುರಿದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಘಟಗಿ, ಅಂಕೋಲಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಸಿಸಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಡಿದು ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೌದೆಗೆ ಬಳಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು.

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ:

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿದೇಶೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗಾರಿಕಾಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ, ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಳುವಳಿ ಭಾರತದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯರು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಹರಿಜನ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದೇವರಾಯ ಇಂಗಳೆಯವರು, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರು, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶೋಷಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1890ರಿಂದ 1916 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂಬೈಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರ:

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡವು. ಖಾನಾಪುರ ಹಂಚಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಕಿತ್ತೂರ, ಗದಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹತ್ತಿಯ ಮಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಖಾದಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಚರಕದ ಮುಖಾಂತರ ನೂಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಂಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆ, ಬಳೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. 1906ರಲ್ಲಿ ವಿ. ಎ. ಜೋಶಿಯವರು ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು, ರಟ್ಟು, ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ರವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು 1905ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವಿಠಲರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಸಹೋದರ ರಾಮರಾವ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. 1923ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ಹತ್ತಿರ ಹುದಲಿಯ ಕಮರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. 1937ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಾದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. 1939ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಎಸ್. ಜಿ. ಘಡಕೆಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಘಡಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟಾಯರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯು ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಖಾದಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದಿತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳುವಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯಿತು.

ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ:

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಆಮದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಖಾದಿ ಚರಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಧಾರವಾಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಚಹಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಲಾಭಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು.

ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಖಾದಿ ಚರಕದ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರ, ಚರಕವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತಾಯಿತು. 1924ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವದೇಶಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ

ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬೇಗನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Ambedkar Writings and Speeches Volumes
2. Modern Indian History, V.D. Mahajan
3. A Concise History of Karnataka, Dr. Suryanath Kamath.
4. Freedom Struggle, Bipan Chandra, Amales Tripathi
5. ಕನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್
6. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು, ಎನ್. ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್
7. ಸ್ತ್ರೀ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಗಳು, ಮಂಗಲಾ ಕಾಳೆ, ಅನಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ, 1996

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.